

OTM TALABALARINING LIDERLIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASINING AHAMIYATI

Soliyev Ilhomjon Sobirovich

FarDU, Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Xoshimova Muazzamxon Zaynalobidinovna

Marg'ilon Pedagogika kolleji "Maktabgacha ta'lim" kafedrası mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11178420>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 03- may 2024 yil

Ma'qullandi: 06- may 2024 yil

Nashr qilindi: 10- may 2024 yil

KEY WORDS

texnologiya, yetakchilik kompetensiyasi, texnologik ta'lim, virtual simulyatsiyalar, global ulanish, raqamli inklyuzivlik.

ABSTRACT

Ushbu maqola Oliy ta'lim muassasalari talabalari o'rtasida yetakchilik malakasini rivojlantirishda texnologiyaning muhim rolini o'rganadi. Liderlik kompetentligiga asoslangan yondashuvlarni qo'llash orqali talabalarga XXI asrning murakkab muammolarini hal qilishga qodir bo'lgan istiqbolli kadrlar bo'lish imkoniyatini berishi mumkin.

Kirish. Shiddat bilan yangilanayotgan zamonda ixtirolar, ilmiy tadqiqotlar, innovatsion g'oyalar, texnik ishlanmalar va ularni tijoratlashtirish o'ta muhim sanaladi. Aynan ularning ko'lami va sifati raqobatbardosh, daromadi yuqori mahsulotlar yaratishga xizmat qiladi.

Oliy ta'limning davom etayotgan raqamli transformatsiyasi nuqtai nazaridan texnologiya va yetakchilikni rivojlantirish o'rtasidagi sinergik munosabatlarni tushunish muhim ahamiyatga ega. Texnologiya imkoniyatlaridan foydalangan holda, o'qituvchilar XXI asrning murakkab muammolarini hal qilish uchun jihozlangan istiqbolli liderlarning keyingi avlodini tarbiyalaydigan innovatsion o'quv tajribalarini ishlab chiqishlari mumkin.

Ijtimoiy kompetentlik - bu insonning individual fazilatlarining murakkab dinamik integral tizimi bo'lib, uning umumiy qabul qilingan ijtimoiy normalar va qoidalar, qadriyatlar, shuningdek jamiyat pozitsiyalarini hisobga olgan holda jamiyatda harakat qilish qobiliyatini ta'minlaydi. Talaba ijtimoiy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi, turli vaziyatlarda qaror qabul qilish tajribasiga ega bo'lishi, shuningdek, jamoa, yaqin atrof-muhit bilan samarali muloqot qilishga tayyor bo'lishi kerak.

Undan tashqari, quyidagi ko'nikmalarga ega bo'lishi talab etiladi:

- talabalarning ijtimoiy voqelik haqida xabardorligi,
- yetakchilik-liderlikga tayyorligi va boshqa odamlar bilan muloqot qilish qobiliyati,
- ta'lim jarayonida mas'uliyatli qarorlar qabul qilish,
- sohasining muayyan me'yoriy talablariga muvofiqligi, innovatsion ta'lim texnologiyalarini bilish qobiliyati,
- ijtimoiy faollikning muhim usullariga ega bo'lish,
- o'z imkoniyatlaridan yuqori darajada foydalana olishi va ijtimoiy ahamiyatga ega innovatsion hamkorlikka erishish,
- "Ekzistensial motivlar" asosida ichki erkin harakatni amalga oshirish.

Zamonaviy pedagogikada mutaxassislar tayyorlashning asosini tashkil etadigan juda ko'p turli xil yondashuvlar ma'lum.

Ular orasida allaqachon ma'lum va yaxshi shakllangan (an'anaviy - bilimga asoslangan, tizimli, faoliyatga asoslangan, murakkab, shaxsga yo'naltirilgan, shaxsga asoslangan) shuningdek, ilmiy muomalaga kirgan yangilari ham bor. nisbatan yaqinda (vaziyatli, kontekstual, poliparadigmatik, informatsion, ergonomik va boshqalar).

Ikkinchisi kompetentlikga asoslangan yondashuvni ham o'z ichiga oladi. Birinchi guruhga kiritilgan metodologiyalar turli darajada bo'lsa-da, to'liq ishlab chiqilgan. Faol va kompleks yondashuvlar ishonchli asosga ega. Ularning mohiyati falsafa, psixologiya, pedagogika yondashuvlari asosida ochib beriladi. Ular ilmiypedagogik adabiyotlarda keng ifodalangan. Kamroq darajada, shaxsga yo'naltirilgan va shaxs-faollik yondashuvlari ishlab chiqilgan bo'lib, ular so'nggi yillarda ta'lim nazariyotchilari va amaliyotchilari orasida keng tarqalgan bo'lsa-da, shunga qaramay, ularning mazmunida hali ham aniqlik yo'q.

Oliy o'quv yurtlarida texnologiya va yetakchilikni rivojlantirishning kesishishi so'nggi yillarda olimlar va amaliyotchilarning katta e'tiborini tortdi.

1. *Texnologiyaga asoslangan ta'lim muhitlari:* Ko'plab tadqiqotlar o'quvchilarda yetakchilik malakasini oshirishda texnologiya takomillashtirilgan o'quv muhitlarining samaradorligini o'rganib chiqdi. Masalan, Vang va Xsua texnologiyani takomillashtirish bo'yicha tadqiqotlarning meta-tahlilini o'tkazdilar va simulyatsiya va virtual haqiqat kabi interfaol texnologiyalar etakchilik qobiliyatlarini, shu jumladan qaror qabul qilish va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga sezilarli hissa qo'shishini aniqladilar.

2. *Onlayn hamkorlik platformalari:* Onlayn hamkorlik platformalarining paydo bo'lishi o'quvchilarning yetakchilik ta'limi bilan shug'ullanish usullarini inqilob qildi. Li va Ramesh tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, Slack va Microsoft Teams kabi platformalar hamkorlikda o'rganish tajribasini osonlashtirishi, talabalarga loyihalar ustida birgalikda ishlash, fikr almashish va samarali etakchilik uchun muhim shaxslararo ko'nikmalarni rivojlantirish imkonini beradi.

3. *Raqamli qayta aloqa mexanizmlari:* Raqamli qayta aloqa mexanizmlari yetakchilikni rivojlantirish uchun kuchli vosita sifatida paydo bo'ldi. Merfi va Ueyd tomonidan olib borilgan tadqiqotlar talabalar o'rtasida o'z-o'zini anglash va doimiy takomillashtirishda real vaqt rejimida qayta aloqa texnologiyalarining muhimligini ta'kidladi va shu bilan muloqot va hissiy intellekt kabi yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirdi.

4. *Virtual yetakchilik simulyatsiyalari:* Virtual yetakchilik simulyatsiyalari haqiqiy yetakchilik muammolarini taqlid qiluvchi chuqur o'rganish tajribasini taklif etadi. Jonson va boshqalar tomonidan tadqiqot, o'quvchilarga xavfsiz va boshqariladigan muhitda yetakchilik ko'nikmalarini amalda qo'llash imkoniyatlarini taqdim etishda virtual simulyatsiyalar samaradorligini ta'kidladi va shu bilan ularni turli xil tashkiliy sharoitlarda etakchilik rollariga tayyorlaydi.

Xulosa qilib aytsadigan bo'lsak, zamonaviy ta'limning asosiy maqsadi jamiyat va davlat uchun har tomonlama rivojlangan, jamiyatga, mehnat faoliyatiga ijtimoiy moslashuvchan, o'z ustida ishlay oladigan shaxsni tayyorlashdan iborat. Demak, har tomonlama rivojlangan shaxs tarbiyasida pedagoglarning kompetentlik darajasi muhim ahamiyatga ega. Ta'lim va tarbiya jarayonida yoshlar ajdodlar tomonidan to'plangan bilim, odob, urf-odat, madaniyat va mehnat ko'nikmalarini o'zlashtirishi, hayotiy tajriba asosida jamiyatda o'zining munosib o'rnini

egallashi, salohiyati va dunyoqarashining shakllanishida pedagog shaxsi, uning kasbiy mahorati muhim ahamiyat kasb etadindesak mubolag'a bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Axmedjanov M.M., Xo'jaev B.Q., Hasanova Z.D. Pedagogik mahorat- Buxoro Davlat universiteti, 2014
2. Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To'raev A.B. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari. - Toshkent, 2015. - 120 bet.75
3. Azizxodjaeva N.N. O'qituvchi mutaxassisligiga tayyorlash texnologiyasi. - T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2000. - 52 b.
4. Chen, Y. va Xu, Z. (2019). Onlayn hamkorlikda ta'lim orqali madaniyatlararo kompetentsiyani oshirish: Xalqaro etakchilik ta'limining misoli. Journal of Studies in International Education, 23(2), 210-227.
5. Jonson, S. M., Smit, A. N. va Braun, K. G. (2020). Virtual yetakchilik simulyatsiyalari: bo'lajak tadqiqotlar uchun sharh va kun tartibi. Menejment Akademiyasi Learning & Education, 19(4), 624-646.
6. Li, L. va Ramesh, A. (2018). Oliy ta'limda talabalarning bilim olish tajribasini oshirish uchun onlayn hamkorlik platformalaridan foydalanish. Axborotni boshqarish xalqaro jurnali, 38(1), 43-52.
7. Mamirxonovna B. D., Akbaraliyevna M. N. FEATURES OF DEVELOPMENT OF CONTACT SPEECH IN CHILDREN //Academia Science Repository. – 2023. – T. 4. – №. 04. – С. 260-263.
8. Buzrukova D. M. M. TARBIYACHI VA OTA-ONALARNING O'ZARO HURMATGA ASOSLANGAN MULOQOTINING KALIT FAKTORLARI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2023. – T. 3. – №. 4. – С. 793-797.
9. Sobirjonovich S. I. Speech Education for Children from 1 To 3 Years of Age //International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology. – 2021. – T. 1. – №. 7. – С. 135-141.
10. Солиев И. С., Муродиллаевич Қ. Н. Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг ахборот компетентлигини ривожлантириш //Образование. – 2020. – Т. 9. – С. 10-11.